

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ALGORITMLAR MURAKKABLIGI

1. *G'afforov Nuriddin Yorqin o'g'li (assistant, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: mrgaffarov28@gmail.com);*
2. *Azimov Abdulhay Abdulatif o'g'li (assistant, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: azimovabdulhay1915@gmail.com);*
- 3.
4. *Tashmetov Timur Shuhratovich (assistant, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: tima260491@gmail.com);*

Annotatsiya: *This article discusses algorithm and complex algorithms. How complex algorithms work and algorithm examples are introduced.*

Kalit so'zlar: *Algoritm, Murakkab Algoritm, Ommaviylik.*

Annotation: *This article discusses system technologies based on human face and object detection. The way the system works and the issues of face recognition are introduced.*

Keywords: *Algorithm, Complex Algorithm, Popularity.*

Kirish: Inson hayoti davomida katta-kichik vazifalar yoki masalalarni hal etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Odatda, u o'z maqsadiga erishishi uchun bajarishi lozim bo'lgan amal yoki ishlarini hayotiy tajribasi yoki o'zlashtirgan bilimiga asoslanib ma'lum bir tartibga keltiradi. Zaruriy natijaga erishishga olib keladigan amallarni ketma-ket bajarishni talab etadigan qoidalar informatikaning asosiy tushunchalaridan biri algoritm so'zi bilan ifodalanadi.

Algoritm tushunchasi zamonaviy matematika va informatikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Algoritm termini o'rta asrlar ulug' matematigi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

al-Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. XX asrning 30-yiligacha algoritm tushunchasi ko‘proq matematik ma‘no emas, balki metodologik ma‘noni kasb etar edi. Algoritm deganda, u yoki bu masalalar sinfini yechish imkonini beruvchi aniq ifodalangan chekli qoidalar majmui tushunilgan [3].

Asosiy qism: Bir xil turdagi masalalar sinfini yechish uchun bir nechta turli algoritmlar mavjud. Ular asosida vujudga kelgan hisoblash jarayonlari amallar to‘plami va miqdori bilan farq qiladi. Hisoblash jarayonidagi amallar miqdori algoritmning muhim tomonlaridan biri hisoblanadi, chunki u algoritmni bajarish uchun kerak bo‘lgan bajaruvchining vaqti va resurslarini aniqlaydi [1].

Algoritmning murakkabligi deb, hisoblash jarayonida boshlang‘ich berilganlar uchun berilganlar to‘plami asosida vujudga kelgan algoritmdagi amallar miqdoriga aytiladi. Bir turdagi masalalar sinfini yechish uchun turli murakkablikdagi turli algoritmlar mavjud. Endi quyidagi savolni ko‘rib chiqamiz: algoritm har doim ham aniq yechimni beradimi? Tagma-tag bo‘lish va kvadrat ildizni hisoblash algoritmlarida, masalan, $20:3$ va $\sqrt{2}$ ni hisoblashda natija cheksiz ko‘p belgilardan iborat bo‘lganligi uchun taqribiy yechim bilan kifoyalanamiz [4].

Endi algoritmning ommaviyligini, ya'ni bu algoritm berilgan barcha masalalarning yechimini topish uchun mo‘ljallanganligini ko‘rib chiqamiz. Quyidagi savollar tug‘ilishi tabiiy: ixtiyoriy masalalar sinfi uchun yechimni topish algoritmi mavjudmi, agar mavjud bo‘lsa yechimni qisqa vaqt ichida olish mumkinmi? Bu savollarning javobiga bog‘liq holda masalalar turli tiplarga tegishli. Potentsial mumkin bo‘lgan masala algoritmining yechimi mavjud, ammo eng samarali algoritmning hisoblash jarayoni ham juda uzoq davom etishi mumkin. Oxiri mavjud, lekin juda uzun, masala yechimi qiziqtirayotgan buyurtmachining

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

umridan ham uzunroq bo‘lishi mumkin. Masalan, shaxmatning barcha mumkin bo‘lgan partiyalari miqdori tugallangan, lekin astronomik son bilan ifodalanadi, shuning uchun ularning saralanishi potentsial mumkin bo‘lgan masala hisoblanadi. Amaliy mumkin bo‘lgan muammoda buyurtmachiga ma'qul bo‘ladigan vaqt mobaynida amalga oshirish bo‘lgan hisoblash jarayoni algoritmini ko‘rsatish mumkin.

Boshqacha aytganda, amaliy mumkin bo‘lgan muammo algoritmining murakkabligi buyurtmachi tomonidan berilayotgan masalaning ko‘lamiga bog‘liq.

Algoritmik yechimsizlik muammosi. Bunga misol sifatida Gilbertning 10-muammosini keltirish mumkin: ixtiyoriy diofant tenglamasining yechimi uchun algoritm qurish. Yechimlardan biri: $X=3$, $Y=4$, $Z=5$. 1969 y. sovet matematigi Yu.V. Mateyasevich ixtiyoriy diofant tenglamasining yechimi uchun algoritmnining mavjud emasligini ko‘rsatib berdi.

Xulosa. Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, ba’zi xulosalarni keltiramiz:

- Ixtiyoriy ommaviy masala echimini topish algoritmi mavjud emas.
- Bir turdagi masalalarni echish uchun turli murakkablikdagi turli algoritmlar mavjud. Algoritm amallar ketma-ketligini aniqlaydi.
- Algoritm va boshlang‘ich berilganlar hisoblash jarayonini to‘liq aniqlaydi. Bir xil boshlang‘ich berilganlarda algoritm har doim bir xil natijani beradi. Algoritm barcha bajaruvchilar uchun bir xil tushuniladi.
- Algoritm – boshlang‘ich berilganlar sinfining ixtiyoriy berilganidan boshlanuvchi, berilgan algoritmni qo‘llash mumkin bo‘lgan va to‘liq boshlang‘ich berilganlar bilan aniqlangan, natijaga erishish uchun

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yo‘naltirilgan potentsial amalga oshirish mumkin bo‘lgan hisoblash jarayonining aniq ifodasi.

REFERENCES

1. R. Azamatov, B. Boltayev. Algoritmash va dasturlash asoslari. O‘quv qo‘lihanma. T.: "Cho‘lpon", 2010 y.
2. A, R. Azamatov, B. Boltayev. Algoritmash va dasturlash asoslari. O‘quv qo‘lihanma. T.: "Cho‘lpon", 2013 y.
3. Axadov Akmal Rustamovich. Algoritmsh Nazariyasi. 2011 y.
4. Babaxodjaeva N. M. Algoritmsh. o‘quv–uslubiy majmua. 2018 y.

